

УДК 537.527

Численное исследование физики процессов, формирующих винтовую форму дуги во внешнем аксиальном магнитном поле

Урсова Индира Руслановна, кандидат физико-математических наук, и.о. доцента
 Султанова Фируза Рустамовна, кандидат физико-математических наук, и.о. доцента
 Нам Инна Эроновна, кандидат физико-математических наук, доцент
 Сапаралиева Алтынай Надырбековна, кандидат физико-математических наук,
 преподаватель
 Институт фундаментальных наук при КНУ им. Ж.Баласагына

Введение. Широкое применение находит электрическая дуга, горящая во внешних магнитных полях [1 – 3]. При этом в ряде случаев столб дуги может принимать винтовую форму [4 – 7]. В этой связи исследование электрической дуги во внешних магнитных полях является актуальной задачей.

В работах [8, 9] приведены результаты численного исследования физических процессов, которые формируют винтовую форму дуги во внешнем аксиальном магнитном поле. Так, в [8] представлены результаты расчета открытой электрической дуги силой тока $I = 40$ А, длиной $L = 30$ мм в однородном внешнем аксиальном магнитном поле величиной $H^{Ext} = 10$ кА/м. В работе [9] представлены результаты расчета открытой электрической дуги силой тока $I = 40$ А, длиной $L = 50$ мм в однородном внешнем аксиальном магнитном поле величиной $H^{Ext} = 5$ кА/м. Анализ результатов позволил выявить механизмы, которые формируют винтовую форму дуги во внешнем аксиальном магнитном поле.

Для подтверждения достоверности выводов в [8, 9] необходимо дополнительно выполнить серию расчетов электрической дуги при других внешних параметрах разряда. В настоящей работе приводятся результаты расчета двух вариантов при значениях параметров 1) $I = 20$ А, $L = 30$ мм, $H^{Ext} = 5$ кА/м, 2) $I = 60$ А, $L = 50$ мм, $H^{Ext} = 5$ кА/м.

1. Постановка задачи и математическая модель

Рассчитывается открытая электрическая дуга постоянного тока I , межэлектродным расстоянием L в аргоне атмосферного давления в однородном внешнем аксиальном магнитном поле H^{Ext} . Нестационарная трехмерная система уравнений электрической дуги в приближении модели частичного локального термодинамического равновесия плазмы может быть записана в следующем виде [1, 2, 9]:

уравнение непрерывности газа тяжелых частиц и электронов

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{V}) = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial N_e}{\partial t} + \text{div}(N_e \mathbf{V}_e) = R_e, \quad (2)$$

уравнение баланса энергии газа электронов

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{3}{2} k T_e N_e \right) + \text{div} \left(\frac{5}{2} k T_e N_e \mathbf{V}_e \right) = \text{div}(\lambda_e \text{grad } T_e) + \mathbf{j}^2 / \sigma - \psi - B(T_e - T) - U_i R_e, \quad (3)$$

уравнение баланса энергии газа тяжелых частиц:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{3}{2} k T (N_i + N_a) + \text{div} \left(\frac{5}{2} k T (N_i + N_a) \mathbf{V} \right) = \text{div}(\lambda \text{grad } T) + B(T_e - T), \quad (4)$$

уравнение баланса импульса газа вдоль осей координат x, y, z :

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{V} u) = \text{div}(\mu \text{grad } u) - \frac{\partial P}{\partial x} + \mu_0 (\mathbf{j} \times \mathbf{H})_x + s_x + (\rho - \rho_\infty) \mathbf{g}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial \rho v}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{V} v) = \text{div}(\mu \text{grad } v) - \frac{\partial P}{\partial y} + \mu_0 (\mathbf{j} \times \mathbf{H})_y + s_y, \quad (6)$$

$$\frac{\partial \rho w}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{V} w) = \text{div}(\mu \text{grad } w) - \frac{\partial P}{\partial z} + \mu_0 (\mathbf{j} \times \mathbf{H})_z + s_z, \quad (7)$$

уравнения Максвелла:

$$\text{rot } \mathbf{E} = 0, \text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{j}, \text{div } \mathbf{H} = 0, \quad (8)$$

закон Ома в обобщенной форме

$$\mu_0 (\mathbf{V}_e \times \mathbf{H}) + \mathbf{E} = \mathbf{j} / \sigma + (\mu_0 (\mathbf{j} \times \mathbf{H}) - \text{grad } P_e) / q_e N_e, \quad (9)$$

закон Дальтона

$$P / k T = N_i + N_a + N_e T_e / T. \quad (10)$$

Принято, что дуговая плазма аргона атмосферного давления является однократно ионизованной, квазинейтральной, течение ламинарное, дозвуковое, излучение объемное; вязкой диссипацией энергии пренебрега-

ются, приэлектродные процессы не рассматриваются. При записи уравнений (1–10) использованы следующие обозначения: t – время, ρ , λ_e , λ , μ , σ , ψ – соответственно плотность газа, теплопроводность электронного газа и газа тяжелых частиц, вязкость, электропроводность, излучение, m – масса атома плазмообразующего газа, N_i , N_a , N_e – концентрации ионов, атомов и электронов соответственно, $R_e = N_e(N_a K_i - N_e N_i K_r)$ – скорость генерации электронов, где K_i , K_r – константы ударной ионизации и трехчастичной рекомбинации соответственно, U_i – потенциал ионизации плазмообразующего газа, $P_e = N_e k T_e$ – парциальное давление электронов, k – постоянная Больцмана, $B = 3m_e/mk_B v_e N_e$ коэффициент обмена энергией между электронами и тяжелыми частицами при упругих столкновениях, m_e – масса электрона, v_e – частота столкновений, \mathbf{g} – вектор ускорения свободного падения, q_e – элементарный заряд, μ_0 – магнитная постоянная, \mathbf{V} , \mathbf{E} , \mathbf{j} , \mathbf{H} – соответственно векторы скорости, напряженности электрического поля, плотности электрического тока, напряженности собственного магнитного поля дуги, T , T_e – температура тяжелых частиц и электронов, P – давление, u , v , w – соответственно компоненты вектора скорости в направлениях осей координат x , y , z ; V_d , V_t , V_a – векторы скоростей дрейфа электронов, термо- и амбиполярной диффузии, определяемые по формулам: $\mathbf{V}_d = \mathbf{j}/(q_e N_e)$, $\mathbf{V}_t = -D_a/T_e \text{grad} T_e$, $\mathbf{V}_a = -D_a/N_e \text{grad} N_e$, где D_a – коэффициент амбиполярной диффузии, $\mathbf{V}_e = \mathbf{V} + \mathbf{V}_d + \mathbf{V}_t + \mathbf{V}_a$ – суммарная скорость электронов, s_x , s_y , s_z – дополнительные к $\text{div}(\mu \text{grad} u)$, $\text{div}(\mu \text{grad} v)$, $\text{div}(\mu \text{grad} w)$ вязкие слагаемые.

Коэффициенты переноса и теплофизические свойства неравновесной аргоновой плазмы рассчитываются в соответствии с методикой [1].

Электромагнитная часть задачи решается в рамках известной методики в переменных $\varphi - \mathbf{A}$, где φ – скалярный потенциал электрического поля $\mathbf{E} = -\text{grad} \varphi$, \mathbf{A} – векторный потенциал магнитного поля, связанный с \mathbf{H} соотношением $\text{rot} \mathbf{A} = \mathbf{H}$. Используя обобщенный закон Ома, условие сохранения электрического тока $\text{div} \mathbf{j} = 0$ и уравнения Максвелла, приведем уравнения для расчета φ и компонент A_x , A_y , A_z к следующему виду:

$$\text{div}(\sigma \text{grad} \varphi) = \text{div}[\sigma \mu_0 (\mathbf{V}_e \times \mathbf{H}) - \sigma (\mu_0 \mathbf{j} \times \mathbf{H} - \text{grad} P_e)/q_e N_e], \quad (11)$$

$$\text{div}(\text{grad} A_x) = -j_x, \quad \text{div}(\text{grad} A_y) = -j_y, \quad \text{div}(\text{grad} A_z) = -j_z \quad (12)$$

По рассчитанным значениям φ , A_x , A_y , A_z путем численного дифференцирования вычисляются компоненты векторов плотности тока и напряженности магнитного поля.

Температура неплавящихся электродов определяется из уравнения теплопроводности

$$\partial(\rho c T)/\partial t = \text{div}(\lambda \text{grad} T) + j^2/\sigma \quad (13)$$

где $\rho = 1,6 \cdot 10^3$ кг/м³, $c = 2000$ Дж/(кг·К), $\lambda = 50$ Вт/(м·К), $\sigma = 5 \cdot 10^4$ (Ом·м)⁻¹ – плотность, удельная теплоемкость, теплопроводность и электропроводность графита.

2. Методика численного решения уравнений. Граничные и начальные условия.

Следуя известной методике [10] система уравнений (1–13) для рассчитываемых переменных после сложных преобразований может быть записана в виде обобщенного уравнения, дифференциальная форма записи которого имеет следующий вид:

$$\frac{\partial \alpha \rho \Phi}{\partial t} + \frac{\partial \beta \rho u \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \beta \rho v \Phi}{\partial y} + \frac{\partial \beta \rho w \Phi}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) + \delta \quad (14)$$

где Φ – одна из неизвестных: N_e , T_e , T , u , v , w , φ , A_x , A_y , A_z . Значения коэффициентов α , β , γ , δ зависят от смысла переменной Φ .

Численное решение обобщенного дифференциального уравнения (14) проводится методом конечных разностей, конечно-разностная аппроксимация осуществляется методом контрольного объема по неявной разностной схеме, динамические переменные «скорость–давление» рассчитываются в рамках алгоритма SIMPLE'R [10].

В результате интегрирования по контрольному объему исходная система дифференциальных уравнений приводится к системе алгебраических уравнений, которая затем решается итерационным методом Зейделя–Гаусса с применением нижней релаксации.

Для рассчитываемых переменных граничные условия задаются по периметру расчетной области (рис. 1а) и начальные условия в момент времени $t = 0$. Приняты графитовые электроды диаметром $d = 1$ мм с торцевой токоведущей поверхностью S_c и S_a .

На внешних границах прямоугольной расчетной области в сечениях $ABCD$, $EFGH$, $ABGF$, $DCHE$, $CBGH$, $ADEF$ значения температуры и концентрации электронов равны значениям температуры T_e^{min} и концентрации N_e^{min} «холодного» не ионизованного газа: $T_e = T_e^{\text{min}} = 3$ кК, $N_e = N_e^{\text{min}} = 10^{17}$ м⁻³. Температура тяжелых частиц полагается равной температуре холодного газа $T = 300$ К.

Рис. 1. (а) – схема расчетной области в виде прямоугольного параллелепипеда $ABCDEFGH$ в декартовых координатах x, y, z , - - центральная ось дуги; (б) – фрагмент разностной сетки.

Течение электрического тока отсутствует и потенциал электрического поля φ рассчитывается из условия $\partial\varphi/\partial\mathbf{n} = 0$, где \mathbf{n} – нормаль к границе.

Отметим, что направление электрического тока определяется направлением движения электронов от катода (–) к аноду (+).

На внешней токоведущей торцевой поверхности катода S_c и анода S_a потенциал электрического поля φ рассчитывается из условия протекания электрического тока I по нормали к поверхности. Такое же условие для φ используется на границе «катод–плазма». Вне катода и анода течение электрического тока отсутствует.

Компоненты векторного потенциала A_x, A_y, A_z магнитного поля определяются из условия равенства нулю первой производной $\partial\mathbf{A}/\partial\mathbf{n} = 0$ по нормали \mathbf{n} к границе. Давление P равно относительному значению $P = 1$ Па. Компоненты скорости u, v, w определяются из условия равенства нулю второй производной $\partial^2\mathbf{V}/\partial\mathbf{n}^2 = 0$.

В качестве начального условия принято, что между электродами существует высокотемпературная ($T = 9$ кК) зона с неподвижным газом в форме цилиндра диаметром, равным диаметру электродов.

Численное моделирование винтовой формы дуги проводится с использованием схемного аналога флуктуаций температуры электронов, сущность которого состоит в следующем [8, 9]. Пусть в процессе вычислений в какой-либо узловой точке с индексами (i, j, k) (см. рис.1б) температура электронов T_e оказывается меньше температуры электропроводности плазмы T_σ , т.е. выполняется условие $T_e < T_\sigma$. Тогда в этом случае температура электронов в данной узловой точке (i, j, k) и прилегающих к ней четырех соседних узловых точках с индексами $(i, j-1, k); (i, j+1, k); (i, j, k-1); (i, j, k+1)$ приравнивается минимальному значению $T_e = T_e^{\min}$. В противном случае при выполнении условия $T_e \geq T_\sigma$ вновь рассчитанное значение T_e в узловой точке с индексами (i, j, k) сохраняется неизменным. Проверка проводится только для узловых точек в плоскости $y-z$. В аксиальном направлении по оси $x(i)$ проверка указанного выше условия не проводится.

Численное значение T_σ задается близким к реальному значению для плазмы аргона атмосферного давления и принято равным $T_\sigma = 3.5$ кК. Таким образом, для каждой узловой точки схемный аналог флуктуаций температуры электронов дуговой плазмы определяется следующими условиями:

$$\begin{cases} \text{если } T_e < T_\sigma & \text{тогда } T_e = T_e^{\min} \\ \text{если } T_e \geq T_\sigma & \text{тогда } T_e = T_e \end{cases}$$

Данные условия проверяются на каждой итерации на протяжении всего численного расчета. Физический смысл схемного аналога флуктуаций температуры электронов является достаточно ясным: вблизи токоведущей границы дуги в отдельных узловых точках расчетной области температура электронов случайным образом уменьшается на величину $\Delta T = T_\sigma - T_e^{\min} = 0,5$ кК.

Поясним, что для графического представления столба дуги используется пакет Wolfram Mathematica, форма дуги представляет собой 3D-поверхность, которая ограничена изотермой $T = 3$ кК. Направление обзора столба дуги является перпендикулярным плоскости $x-z$, отсчет в направлении оси x ведется от поверхности катода (–), отсчет в направлениях осей y, z ведется от центральной оси (см. рис.1а). Первоначально расчет ведется при отсутствии внешнего магнитного поля, т.е. $H^{Ext} = 0$. К моменту времени $t = 25$ мс характеристики дуги выходят на стационарный режим, после чего налагается внешнее магнитное поле.

4. Обсуждение результатов расчета.

Рассмотрим результаты численного расчета первого варианта открытой электрической дуги длиной $L = 30$ мм, при значении силы тока $I = 20$ А и внешнего аксиального магнитного поля величиной $H^{Ext} = 5$ кА/м. На рисунке 2 показана эволюция температурного профиля дуги, ограниченного изотермой $T = 6$ кК в различные моменты времени t в различных поперечных сечениях дуги на интервале времени $\Delta t = 28\div 33$ мс.

Эволюция пространственной формы дуги приведена на рисунке 3. Видно, что уже на интервале времени $\Delta t = 25\div 33$ мс столб дуги принимает винтовую пространственную форму.

Анализ результатов показывает, что направление вращения плазмы вблизи электродов является противоположным друг другу. Вращение теплового поля дуги на участке со стороны катода происходит против часовой стрелки (см. рис. 2а, б).

Однако на участке дуги со стороны анода вращение теплового поля происходит по часовой стрелке (см. рис. 2с, d). Такое направление теплопереноса вблизи электродов обусловлено вращением плазмы под действием силы Ампера $F_A \sim (j_r \times H^{Ext})$.

Анализ также показывает, что в поперечных сечениях дуги скорость вращения плазмы вокруг центральной оси является неодинаковой.

Рис.2. Эволюция теплового профиля дуги в различные моменты времени t в поперечных сечениях y - z : столбец (a) – 5мм от катода, (b) – 10мм от катода, (c) – 10мм от анода, (d) – 5мм от анода. Стрелками указано направление вращения. $I=20A$, $L=30mm$, $H^{Ext} = 5$ кА/м.

Например, на расстоянии 5мм от катода (см. рис. 2а) угловая скорость вращения больше, чем на расстоянии 10мм от катода (см. рис. 2b). То есть на начальном участке дуги со стороны катода скорость вращения вниз по потоку уменьшается.

Особенно наглядно это видно из рисунка 4. Анализ показывает, что на расстоянии 5 мм со стороны катода тепловое поле поворачивается примерно на угол $\theta \approx 120^\circ$ за время $\Delta t = 5$ мс (рис. 4а). Однако за то же самое время $\Delta t = 5$ мс, на расстоянии 10 мм со стороны катода тепловое поле поворачивается на меньший угол $\theta \approx 70^\circ$ (рис. 4b).

Таким образом, соседние поперечные сечения плазмы смещаются относительно оси дуги и вращаются вокруг оси с различной скоростью ω , где i – условный номер сечения.

Рис. 3. Эволюция формы столба дуги на интервале времени $\Delta t = 28 \div 31$ мс. $I = 20$ А, $L = 30$ мм, $H^{Ext} = 5$ кА/м.

Рис.4. Вращение температурного профиля дуги на интервале $\Delta t = 28 \div 33$ мс в поперечных сечениях $y-z$: (a) – 5 мм от катода, (b) – 10 мм от катода. • – точка максимальной температуры. $I=20$ А, $L=30$ мм, $H^{Ext} = 5$ кА/м.

При этом на участке дуги со стороны катода имеет место соотношение $\omega_1 > \omega_2 > \omega_3$ (см. рис.5). Качественно подобный характер вращения теплового поля дуги наблюдается со стороны анода, но с противоположным направлением вращения - по часовой стрелке.

Рис. 5. Профили температуры T дуги в поперечных сечениях $y-z$ (1) – 5 мм от катода, (2) – 7.5 мм от катода, (3) – 10 мм от катода. $I = 20$ А, $L = 30$ мм, $H^{Ext} = 5$ кА/м, $t = 28$ мс.

В результате такого пространственного движения дуговой плазмы происходит формирование винтовой структуры столба дуги, как это видно из рисунка 5.

Перейдем к рассмотрению результатов расчета второго варианта открытой электрической дуги длиной $L = 50$ мм, при значении силы тока $I = 60$ А и внешнего аксиального магнитного поля величиной $H^{Ext} = 5$ кА/м. Эволюция пространственной формы дуги на интервале времени $\Delta t = 36 \div 39$ мс приведена на рис.6.

Рис. 6. Эволюция формы столба дуги на интервале времени

$$\Delta t = 36 \div 39 \text{ мс. } I = 60 \text{ А, } L = 50 \text{ мм, } H_x^{Ext} = 5 \text{ кА/м.}$$

Анализ движения температурного профиля дуги в различные моменты времени t в различных поперечных сечениях дуги показывает, что движение является качественно аналогичным движению для предыдущего первого варианта расчета, которое было показано на рис.2. Так, на рис.7. показано вращательное движение температурного профиля дуги на интервале времени $\Delta t = 38 \div 39$ мс в различных поперечных сечениях столба дуги.

Как показывает анализ результатов, на расстоянии 10 мм со стороны катода тепловое поле поворачивается примерно на угол $\theta \approx 180^\circ$ за время $\Delta t = 1$ мс (рис. 7а). Вместе с тем, за то же самое время $\Delta t = 1$ мс, на расстоянии 15 мм со стороны катода тепловое поле поворачивается на меньший угол $\theta \approx 150^\circ$ (рис. 7б).

Рис.7. Вращение температурного профиля дуги на интервале $\Delta t = 38 \div 39$ мс в поперечных сечениях y - z :
(а) – 10 мм от катода, (б) – 15 мм от катода. $I = 60$ А, $L = 50$ мм, $H^{Ext} = 5$ кА/м.

Качественно аналогичная картина вращательного движения теплового поля дуги наблюдается со стороны анода, но с противоположным направлением вращения - по часовой стрелке, как это показано на рис.8. Из рисунка видно, что на расстоянии 10 мм со стороны анода тепловое поле поворачивается примерно на угол $\theta \approx 180^\circ$ за время $\Delta t = 1$ мс (рис. 8а). Вместе с тем, за то же самое время $\Delta t = 1$ мс, на расстоянии 15 мм со стороны анода тепловое поле поворачивается на меньший угол $\theta \approx 150^\circ$ (рис. 8б).

Рис.8. Вращение температурного профиля дуги на интервале $\Delta t = 38 \div 39$ мс в поперечных сечениях y - z :
(а) – 10 мм от анода, (б) – 15 мм от анода. $I = 60$ А, $L = 50$ мм, $H^{Ext} = 5$ кА/м.

Т.е. соседние поперечные сечения плазмы смещаются относительно оси дуги и вращаются вокруг оси с различной скоростью ω . В результате подобного пространственного движения дуговой плазмы происходит формирование винтовой структуры столба дуги, аналогично тому, как показано на рис. 5. Таким образом, для второго варианта расчета при значениях $L = 50$ мм, $I = 60$ А, $H^{Ext} = 5$ кА/м получены качественно аналогичные результаты, как и в первом варианте расчета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведено моделирование столба открытой электрической дуги во внешнем аксиальном магнитном поле при различных значениях параметров дуги I , L , H^{Ext} . По результатам расчетов установлено, что столб открытой электрической дуги во внешнем аксиальном магнитном поле принимает винтовую пространственную форму.

Выявлены физические механизмы, которые формируют винтовую форму дуги:

- в результате воздействия схемного аналога флуктуаций происходит отклонение столба дуги от цилиндрической симметрии. Под действием силы Ампера происходит не симметричное смещение участков дуги в радиальном направлении;

- поперечные сечения дуговой плазмы совершают неравномерное вращательное движение относительно осевой линии дуги. Различие скорости вращения плазмы в поперечных сечениях обусловлено различной величиной электромагнитных сил, которые воздействуют на плазму;

- в аксиальном направлении от катода скорость вращательного движения дуговой плазмы уменьшается, а приближаясь к аноду скорость вращательного движения возрастает. Вследствие этого формируется винтовая пространственная форма дугового столба.

Проведенный анализ подтверждает выводы работ [8, 9] о механизме формирования винтовой формы столба дуги во внешнем аксиальном магнитном поле.

Литература:

1. Энгельшт В.С., Гурович В.Ц., Десятков Г.А. и др. Низкотемпературная плазма. Т. 1. Теория столба электр. дуги. – Новосибирск: Наука, 1990. – 374 с.
2. Лебедев А.Д., Урюков Б.А., Энгельшт В.С. и др. Низкотемпературная плазма. Т. 7. Сильноточный дуговой разряд в магнитном поле. – Новосибирск: Наука, 1992. – 267 с.
3. Новиков О.Я. Устойчивость электрической дуги – Л.: Энергия, 1978. –160с.
4. Ментель Ю. Магнитная неустойчивость электрической дуги. В кн. Теория электрической дуги в условиях вынужденного теплообмена. – Новосибирск: Наука, 1977. – 182 с.

www.esa-conference.ru

5. Асиновский Э.И., Кузьмин А.К., Пахомов Е.П. Измерение геометрических параметров винтовой дуги // ТВТ. – 1980. – Т. 18. – № 1. – С. 9–19.
6. Синкевич О.А. Нелинейная теория винтовой неустойчивости электрической дуги во внешнем магнитном поле // ДАН. – 1985. – Т. 280. – № 1. – С. 99–101.
7. Глинов А. П., Головин А. П., Шалеев К. В. Влияние внешнего магнитного поля на устойчивость протяженного дугового разряда и формирование многоканальных токовых структур // Прикладная физика. – 2018. – № 2. – С. 21–28.
8. I.R. Urusova, T. E. Urusova Evolution of space open electric arc burning in the external axial magnetic field // Physics of Plasmas 25, 063511 (2018); doi: 10.1063/1.5020629
9. Урусов Р.М., Урусова И.Р. О механизмах формирования винтовой формы электрической дуги во внешнем аксиальном магнитном поле // Теплофизика высоких температур, 2019, том 57, № 3, с. 328–337.
10. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 146 с.